

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Найден Тодоров

FINANCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE EUROPEAN UNION

Naiden Todorov

Резюме: В доклада се анализират основните проблеми на малките и средните предприятия в България. Първо, върху тях силно влияе развитието на глобализацията. Второ, в рамките на Европейския съюз част от малките и средните предприятия могат да получат помощ. Трето, голяма част от предприятията не познават добре възможностите на маркетинга и по тази причина биват елиминирани на пазара.

Ключови думи: малки и средни предприятия; икономическо развитие; икономически растеж; маркетинг.

JEL класификация: L16, M13, M31

Abstract: The report analyzes the main problems of small and medium enterprises in Bulgaria. Firstly, they strongly influence the development of globalization. Secondly, within the European Union, small and medium-sized enterprises can receive aid. Third, a large number of businesses are not well aware of marketing opportunities and are therefore eliminated on the market.

Keywords: Small and medium-sized enterprises; Economic development; Economic growth; Marketing

JELclassification: L16, M13, M31

Увод

Малките и средните предприятия (МСП) представляват 99,8 % от всички предприятия в ЕС¹. От тази гледна точка, дали МСП ще функционират добре или лошо, е от съществено значение както за икономиките на конкретните страни-членки на Европейския съюз, така и за общността като цяло.

Дефинирането насъщността и функционирането на МСП има не само познавателно, но и важно практическо значение – доколкото е определящо за достъп до

¹http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm

програми за финансиране и подпомагане на ЕС, насочени конкретно към тези предприятия.

1. Малките и средни предприятия в ЕС

Малките и средни предприятия са определени в препоръката на ЕС 2003/361². Основните фактори, които определят дали едно предприятие попада в категорията МСП, са три: численост на персонала, оборот или общ счетоводен баланс:

Категория	Численост на персонала	Оборот	Общ баланс
Средно	<250	≤€50m	≤€43m
Малко	<50	≤€10m	≤€10m
Микро	<10	≤€2m	≤€2m

Според последните изследвания от 2015 г., като **относителен дял от общата численост на предприятията**, най-висок дял те заемат в Чехия – над 99,9%, а най-малък в Германия – 99,5%³ при средно 99,8% на Съюза.

Фиг. 1. Относителен дял на МСП в страните от ЕС

По друг важен показател – численост на зетия персонал спрямо общата численост на зетата работна сила (**дял на зетите лица в МСП**), картината е доста различна: най-висок дял има в Гърция – 86,9%, а най-нисък във Великобритания – 53,7% при средно за съюза от 66,9%.

²<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361&locale=en>

³ANNUAL REPORT ONEUROPEAN SMEs2015/2016.<https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review-2016>

Фиг. 2. Относителен дял на заетите лица в МСП в страните от ЕС

По третия важен показател – дял на добавената стойност в МСП спрямо общата добавена стойност, картината е още по-различна: най-висок е делът в Малта –77%, а най-нисък в Ирландия – 46,7%, при средна стойност от 57,8%.

Фиг. 3. Относителен дял на добавената стойност в МСП в страните от ЕС

Освен това, пет страни (България, Чехия, Латвия, Полша и Португалия), отбелязват кумулативен **ръст на износа** (в постоянни цени) от 30% до 49% за същия период.

Как може да се оценят от качествена гледна точка горните показатели?

На първо място, очевидно е че тенденцията е следната: **колкото по-развита е една страна, толкова повече тя постига (чрез сливане и поглъщания) уедряване на производствения капацитет**. Изключенията не отменят общото правило.

На второ място, следващата тенденция е още по-очертана: **колкото по-развита е една страна, толкова по-малък е относителният дял на заетите лица в МСП**.

На трето място, последната тенденция също е категорична: **колкото по-развита е една страна, толкова по-малък е относителният дял на добавената стойност в МСП**.

Казано по друг начин, икономическата логика е следната: **колкото една страна е по-слабо развита, толкова повече** показателите „дял на числеността на МСП в общата численост на всички предприятия“, „дял на заетите лица в МСП“ и „дял на добавената стойност в МСП“ **ще клонят към 100%**. И колкото по-развита е една страна, толкова по-висока степен на значение имат предприятията, които са „твърде големи, за да фалират“.⁴

От друга страна, понеже е недопустимо от икономическа и социална гледна точка (в логиката на „Капитализъм 4.0“⁵) да се **нарушава конкуренцията** чрез създаването на монополи, олигополи, монополи, картели и т.н., демократично се стига до **решения в полза на МСП**, както е в ЕС.

Каква помощ може да получат МСП в страните-членки на ЕС? Има два основни типа потенциални ползи за предприятието, ако то отговаря на критериите:

1. Допустимост за подпомагане при много програми на ЕС за подкрепа на бизнеса⁶, насочени конкретно към МСП: финансиране на научни изследвания, конкурентоспособност и финансиране на иновациите и други подобни национални програми за подпомагане, които иначе биха могли да бъдат забранени като нелоялна държавна помощ.

2. По-малко изисквания и намалени такси за административно обслужване.

Тези форми на подпомагане на МСП са сами по себе си добри, но не са достатъчни за успешен преход към едно по-добро бъдеще.

⁴Линдси, Бринк, Глобалният капитализъм. Издателство „Дамян Яков“, С., 2006 (2002).

⁵Калецки, Анатоли, Капитализъм 4.0. Издателство „Класика и стил“, С., 2013 (2010); Новак, Майкъл, Християнство, капитализъм и демокрация. Фондация „Свободна инициатива“, С., 1998 (1990).

⁶http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5778&lang=en&tpa_id=174

2. МСП в България

МСП осигуряват повече от три четвърти от заетостта на населението и съставляват 66% от добавената стойност, т.е. над средното за ЕС на 2/3 и съответно 57%. Секторите материално производство, търговия на едро и търговия на дребно, генерират половината от добавената стойност на МСП. През 2012-2015, новите бизнес регистрации на МСП са намалели. Тази низходяща тенденция в регистрациите беше съпроводена с ниска инвестиционна активност. Заетостта в МСП е намаляла с 5% през 2008-2015 г. и все още не е възстановена от равнището преди кризата.

Въпреки това, през периода 2015-2017, 9% растеж на добавената стойност се очаква в МСП, както и 2% ръст в заетостта на МСП, което ще води до приблизително 36 000 нови работни места.

Прилагане на Закона за малкия бизнес в Европа (SBA): профилът на СБА в България е сравнително слаб, тъй като цялостната оценка на почти всички принципи на SBA са под средното за ЕС. Единствените изключения са „втори шанс“ и достъп до финансиране, които са в съответствие със средното за ЕС. От 2008 г. е постигнат напредък главно в достъпа до финансиране, „адаптивната администрация“, на уменията на МСП и на иновациите. Въпреки това, по отношение на прилагането на SBA, много остава да се направи.

3. Бъдещето на МСП в ЕС

Големият въпрос не е само да се опишат сегашните характеристики на МСП в ЕС, а да се прогнозира и планира тяхното успешно бъдеще.

Ако се позовем на класика на научния мениджмънт Питър Дракър, бизнесът притежава **две най-важни функции**: иновации и маркетинг⁷.

Огромната част от **иновациите** тръгват именно от МСП, въпреки несъмнения принос на „големите“. В контекста на този факт, една обща **Европейска инвестиционна и иновационна банка**, при която да се координират и състезават иновативните идеи и свързаните с тях инвестиции, изглежда като най-добра перспектива.

Другата най-важна функция на бизнеса, **маркетинг**, изисква „инвестиции“ в две направления: образование (по маркетинг) и връзки (чрез „мрежи“). Може да се помисли за въвеждане на **задължителна дисциплина по маркетинг** в последния клас от средното образование, както и осигуряване на едногодишен безплатен Интернет за всички стартиращи микро и малки предприятия в ЕС – като основа на включване в глобалната маркетингова мрежа.

⁷Дракър, П., Подбрано от Дракър: най-значимото на най-великия мениджърски мислител на нашето време. Издателство „Класика и стил“, С., 2004 (2001).

Заклучение

Всичко описано по-горе ни навежда на мисълта, че както ЕС има бъдеще чрез подпомагане и развитие на МСП, така и МСП имат по-добро бъдеще в ЕС, отколкото в условията на неограничен свободен пазар и неограничавана конкуренция.

ЛИТЕРАТУРА

Дракър, П. (2004), (2001). *Подбрано от Дракър: най-значимото на най-великия мениджърски мислител на нашето време*. София: Издателство „Класика и стил”.

Калецки, А. (2013). *Капитализъм 4.0*. София: Издателство „Класика и стил“.

Линдси, Б. (2006), (2002). *Глобалният капитализъм*. София: Издателство „Дамян Яков”.

Новак, М. (1998), (1990). *Християнство, капитализъм и демокрация*. София: Фондация „Свободна инициатива”.

NaidenTodorov, PhD Student
VUZF University
1, Gusla Street
1618 Sofia
E-mail: bultop@abv.bg